

O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHNING AHAMIYATI VA STRATEGIYASI

Shernafasov Adhambek Izzatbek o'g'li

Ma'mun Universiteti "Iqtisodiyot" fakulteti 1- kurs talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15095422>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20- Mart 2025 yil
Ma'qullandi: 24- Mart 2025 yil
Nashr qilindi: 27- Mart 2025 yil

KEY WORDS

Yashil iqtisodiyot, yashil loyihalar, yashil moliyalashtirish, yashil energetika, "yashil iqtisodiyot"ni rivojlantirish strategiyasi.

ABSTRACT

Ushbu maqolada "Yashil iqtisodiyot" konsepsiyasining shakllanishi, rivojlanish bosqichlari, "yashil iqtisodiyot"ga o'tish zaruriyati, omillari, tamoyillari va indikatorlari tahlil etilgan. "Yashil iqtisodiyot"ga o'tish jarayonini moliyalashtirish, "yashil energetika"ni barqaror rivojlantirish, ekologik siyosat va uni amalga oshirishning iqtisodiy mexanizmi, "yashil iqtisodiyot"ga o'tishning ustuvor yo'nalishlari va xorij tajribasi, modellari, O'zbekistonda "yashil iqtisodiyot"ga o'tish strategiyasining maqsadi, vazifalari, rivojlanish bosqichlari va ustuvor yo'nalishlarining mazmuni bayon etilgan.

O'zbekistonning 2030 yilgacha bo'lgan ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish strategiyasini ta'minlashda barqaror rivojlanishga erishish vositalari hisoblangan iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik komponentlarni o'zaro muvofiqlashtirish murakkab vazifa hisoblanadi. Iqtisodiy va ijtimoiy komponentlar jamiyat oldiga bir avlod mobaynida adolatga erishish va aholining kambag'al guruhlari maqsadli yordam ko'rsatish kabi yangi vazifalarni qo'ymoqda. Iqtisodiy va ekologik komponentlarning atrof-muhitga tashqi ta'siri qiymatini baholashning zarurligi bilan bog'liq yangi g'oyalar va yondashuvlarning shakllanishiga olib keladi. Barqaror iqtisodiy rivojlanishning ijtimoiy va ekologik komponentlari esa avlodlar o'rtasida tenglikni ta'minlash kabi masalalarning dolzarbligini yanada oshirmoqda. Mamlakatimizda "yashil iqtisodiyot" asosida barqaror rivojlanishni ta'minlashda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2019 yil 4 oktyabrda tasdiqlangan "2019–2030 yillarda O'zbekiston Respublikasini "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasi" muhim dasturiy amal hisoblanadi. "Yashil iqtisodiyot"ga o'tishning muhim vazifalari qatoriga iqtisodiyotning energiya samaradorligini oshirish va tabiiy resurslarni oqilona iste'mol qilish kiradi. Ushbu belgilangan maqsadli indikatorlarga texnologiyalarni modernizatsiya qilish va moliyaviy mexanizmlarni rivojlantirish orqali erishiladi. 2030 yilgacha bo'lgan davrda strategiyani amalga oshirish jarayonida yalpi ichki mahsulot birligiga issiqxona gazlarining solishtirma chiqindilari 2010-yil darajasidan o'n foizga kamayadi, aholi va iqtisodiyot tarmoqlarining yuz foizga qadar zamonaviy, arzon va ishonchli elektr ta'minotidan foydalanish ta'minlanadi. Ekologik jihatdan yaxshilangan motorli yoqilg'i va avtomobil ishlab chiqarish hamda ulardan foydalanish kengaytiriladi, elektr transporti rivojlanadi.

Iqtisodiy fanlar doktori, professor M. Pardayevning fikricha, “Yashil iqtisodiyot” bu iqtisodiy tizim hisoblanib, uning bosh maqsadi sayyoramizning ekologiyasi va uni saqlab qolish bilan birga iqtisodiyotning barcha sohalarini rivojlantirishga qaratilgandir. ([https://zarnews.uz/ ma'lumotlari](https://zarnews.uz/ma'lumotlari)).

“Yashil iqtisodiyot” tushunchasining mohiyatini yoritib berishda umum qabul qilingan yondashuvlarning mavjud emasligi “yashil iqtisodiyot” konsepsiyasining hali shakllanish bosqichida ekanligidan dalolat beradi. Ushbu konsepsiya iqtisodiyot tarmoqlari, “yashil iqtisodiyot” nazariyasi, tamoyillari yoki “yashil iqtisodiyot” siyosatiga nisbatan ham qo'llanilishi mumkin.

1-jadval

“Yashil iqtisodiyot” konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari

BOSQICHLAR	YILLAR	ASOSIY G'OYALAR
I	1950-1960	Iqtisodiyotning atrof-muhit va insonga salbiy ta'sirini anglab yetish
II	1960-1970	Inson uchun qulay atrof-muhit va tabiiy resurslarni saqlab qolish maqsadida tejamkor (ratsional) iqtisodiyotni shakllantirish
III	1980-1990	Iqtisodiy o'sish va sanoat rivojlanishining ekologik jihatdan moslashishi iqtisodiyot nuqtai nazaridan maqsadga muvofiqligi
IV	2000-2010	“Erkin bozor”ning biosfera resurslarini saqlab qolish va ijtimoiy adolat manfaatlarini himoya qilish, uzoq muddatli davrda iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda o'z-o'zini tartibga solishga qodirmasligi.

Mamlakatimizda “yashil iqtisodiyot”ga o'tish konsepsiyasi doirasida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “2019 — 2030 yillar davrida O'zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi Qarori qabul qilindi. Qarorda belgilangan ustuvor yo'nalishlardan biri “Yashil iqtisodiyot”ni qo'llabquvvatlashning moliyaviy va nomoliyaviy mexanizmlarini ishlab chiqish hisoblanadi. Ushbu yo'nalishning ustuvor sohalaridan biri “yashil” iqtisodiyot tamoyillarini ta'lim va fanga integratsiya qilishga bag'ishlangan:

- “yashil” iqtisodiyot asoslari, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish, “sof” transportni rivojlantirish, energiya tejash va boshqa masalalarni e'tiborga olgan holda oliy va o'rta maxsus ta'limning tegishli yo'nalishlari o'quv dasturlarini takomillashtirish, shuningdek, umumiy o'rta ta'limning tegishli dasturlariga “yashil”

iqtisodiyot asoslari bo'yicha mavzular kiritish;

- oliy, o'rta maxsus, kasb-hunar, umumiy o'rta ta'lim uchun tegishli o'quv adabiyotlarini (yo'nalishlar bo'yicha) tayyorlash yoki qayta nashr etish jarayonida ularga “yashil” iqtisodiyot asoslari bo'yicha mavzular kiritish;

- pedagog va ilmiy xodimlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish dasturlariga “yashil” iqtisodiyot asoslari, jumladan, “Yashil texnologiyalar”, “Yashil mezonlarni hisobga olgan holda ekologik me’yorlashtirish asoslari”, “Qayta tiklanuvchi energiya manbalari texnologiyalari”, “Energiya tejamkorligi va energiya samaradorligi muammolari” mavzularini joriy etish;

- “yashil” texnologiyalar sohasidagi ilmiy tadqiqotlar va innovatsion ishlanmalarni qo’llab-quvvatlash.

- O’zbekistonda uzoq muddatli istiqbolli “yashil iqtisodiyot”ga o’tish strategiyasida ham asosiy to’rtta ustuvor yo’nalishlar belgilangan bo’lib asosiy etibor energiya samaradorligini oshirishga, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini o’zlashtirishga, iqlim o’zgarishlari oqibatiga moslashish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, “yashil iqtisodiyot”ni rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlarini ishlab chiqishga qaratilgan.

Iqtisodiyotda energiya va resurslar sarfini kamaytirish, energiya tejaydigan texnologiyalarni ishlab chiqishga joriy etish, shuningdek tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish “yashil iqtisodiyot”ni rivojlantirishning asosiy ustuvor yo’nalishi hisoblanadi. Bu esa o’z navbatida energiya xavfsizligiga, bo’sh ish o’rinlarini yaratilishiga, aholi turmush darajasining yaxshilanishiga va mamlakat rivojlanishiga jiddiy ta’sir ko’rsatadi.

Yuqoridagi so’zlarni muxtasar qilgan holda, chuqur qayta o’ylab ishlab chiqilgan takliflar quyidagilardan iborat:

1) “yashil” energiyadan keng foydalanish bo’yicha hukumat va hududiy hokimliklar qarorlarini qabul qilish;

2) aholi va davlat energiya iste’molida energiya tejamkor texnologiyalarni qo’llash bo’yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqish;

3) “yashil” uy va binolarni qurish bo’yicha amaliy taklif va ishlanmalar ishlab chiqish (samarali energiya va suv bilan ta’minlangan “yashil” binolar, “yashil” materiallardan qurilish ishlarida foydalanish va shu kabilar);

4) “yashil” texnologiyalarni yaratish va sotish bozorini rivojlantirish lozim;

5) transportini rejalashtirish va kengaytirish, muqobil yoqilg’idan foydalanish, elektr transport vositalari va boshqa “toza” transport vositalaridan keng foydalanish, avtomobillarni muqobil ishlatish uchun zarur bo’ladigan maxsus dasturlar ishlab chiqish va amalga oshirish;

6) chiqindilarni qayta ishlashni takomillashtirish (qayta ishlash, to’xtab qolgan sanoat binolarini tiklash, “toza” o’rash materiallaridan foydalanish va shu kabilar).

Xulosa qilib aytganda, kelajakda iqtisodiyot taraqqiyotini innovatsion texnologiyalarsiz tasavvur etib bo’lmaydi. Bu yo’nalishda esa muqobil energiya manbalaridan foydalanish alohida ahamiyatga ega. Demak, davlatimiz rahbarining yangi qarori asosida bu borada boshlangan ishlar miqyoslari yanada kengayadi, samaradorligi esa ortaveradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yhati:

1. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 4 oktabrda “2019-2030 yillar davrida O’zbekiston Respublikasining “Yashil” iqtisodiyotga o’tish strategiyasi” to’g’risidagi PQ-4477-son Qarori. <https://www.lex.uz> O’zbekiston Respublikasi Qonun xujjatlari ma’lumotlar milliy bazasi.

- 2.Навстречу “зеленой” экономике: пути к устойчивому развитию и искоренению бедности / Штайнер А., Айрис Р., Бэсса С. И др: ЮНЕП/Грид Арендаль, 2011. С. 17.
- 3.Greening the Global Economy. Hardcover- November 13, 2015. – 176 p.
- 4.Barqaror taraqqiyot va tabiatshunoslik asoslari. Darslik. A.E. Ergashev va b. – T.: Baktria press, 2016.-296 b.
- 5.Vaxabov A.V., Xajibakiev SH.X, “Yashil” iqtisodiyot asosida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning nazariy va amaliy jihatlari. Ilmiy elektron jurnal. XXI asr: fan va ta'lim masalalari. 2017 y.

